

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Салимова Нигора Баходировна, Сулаймонова Гулноза Тулкинжановна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Бариатрическая хирургия в настоящее время признаётся одним из наиболее результативных способов коррекции морбидного ожирения и ассоциированных метаболических расстройств, в том числе Неалкогольная жировая болезнь печени. По данным современных клинических наблюдений, после проведения бариатрических вмешательств — особенно рукавной гастрэктомии и различных вариантов гастрощунтирования — у значительной части пациентов отмечается выраженное уменьшение жировой инфильтрации печени, регресс воспалительных изменений при стеатогепатите, а также тенденция к снижению степени фиброзных преобразований паренхимы. Терапевтический эффект данных операций обусловлен комплексом патофизиологических механизмов: устойчивым снижением массы тела, повышением чувствительности тканей к инсулину, коррекцией дислипидемии и уменьшением продукции провоспалительных цитокинов. Вместе с тем, несмотря на доказанную положительную динамику, сохраняется потребность в длительном клиническом мониторинге пациентов и персонализированной оценке рисков, особенно при исходно выраженном фиброзе или наличии цирротических изменений. Таким образом, бариатрические операции рассматриваются как обоснованный и клинически значимый метод лечения НАЖБП у пациентов с ожирением, обеспечивающий не только снижение массы тела, но и улучшение морфофункционального состояния печени.

Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, бариатрическая хирургия, цитокины.

THE IMPACT OF BARIATRIC TREATMENT ON THE COURSE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN OBESE PATIENTS

Salimova Nigora Bakhodirovna, Sulaymonova Gulnoza To`lqinjonovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Bariatric surgery is currently recognized as one of the most effective approaches for the management of morbid obesity and its associated metabolic disorders, including Non-alcoholic fatty liver disease. According to contemporary clinical observations, following bariatric interventions—particularly sleeve gastrectomy and various types of gastric bypass—a significant proportion of patients demonstrate a marked reduction in hepatic steatosis, regression of inflammatory changes in steatohepatitis, and a tendency toward decreased progression of liver fibrosis.

The therapeutic benefits of these procedures are mediated by a complex set of pathophysiological mechanisms, including sustained weight loss, improved insulin sensitivity, correction of dyslipidemia, and reduced production of pro-inflammatory cytokines. Nevertheless, despite the documented positive outcomes, long-term clinical follow-up and individualized risk assessment remain essential, especially in patients with advanced fibrosis or cirrhosis at baseline.

Thus, bariatric surgery is considered a justified and clinically significant therapeutic strategy for NAFLD in obese patients, contributing not only to weight reduction but also to improvement in hepatic morphological and functional status.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, bariatric treatment, obesity, metabolic syndrome, cytokines.

**SEMIZLIK BILAN OG‘RIGAN BEMORLARDA ALKOGOLSIZ
JIGAR YOG‘ KASALLIGINING KECHISHIGA BARIATRIK
DAVOLASHNING TA‘SIRI.**

Salimova Nigora Baxodirovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Bariatric surgery hozirgi vaqtda morbid semizlik hamda unga hamroh bo‘lgan metabolik buzilishlarni, jumladan Non-alcoholic fatty liver diseaseni davolashning eng samarali usullaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Zamonaviy klinik kuzatuvlarga ko‘ra, bariatrik operatsiyalardan so‘ng — ayniqsa sleeve gastrektomiya va turli xil gastrik shuntlash amaliyotlaridan keyin — bemorlarning aksariyatida jigar steatozining sezilarli kamayishi, steatogepatitdagi yallig‘lanish jarayonlarining regressiyasi hamda jigar fibrozining kamayish tendensiyasi kuzatiladi.

Mazkur operatsiyalarning terapevtik ta‘siri bir qator patofiziologik mexanizmlar bilan izohlanadi: tana vaznining barqaror kamayishi, to‘qimalarning insulinga sezuvchanligining oshishi, dislipidemiyaning korreksiyasi va yallig‘lanishga sabab bo‘luvchi sitokinlar ishlab chiqarilishining kamayishi. Shunga qaramay, ijobiy natijalarga qaramasdan, ayniqsa boshlang‘ich bosqichda og‘ir fibroz yoki sirroz mavjud bo‘lgan bemorlarda uzoq muddatli klinik kuzatuv va individual xavflarni baholash zarur bo‘lib qolmoqda.

Shunday qilib, bariatrik jarrohlik semizlik bilan og‘rigan bemorlarda NAFLDni davolashning asoslangan va klinik jihatdan muhim usuli sifatida qaraladi hamda nafaqat tana vaznini kamaytiradi, balki jigar morfofunktsional holatini ham yaxshilaydi.

Tayanch iboralar: jigar noalkogol yog‘li kasalligi, bariatrik davolash, semizlik, metabolik sindrom, sitokinla.

Неалкогольная жировая болезнь печени на сегодняшний день относится к числу наиболее часто встречающихся хронических заболеваний печени, тесно связанных с метаболическим синдромом. У пациентов с ожирением риск развития НАЖБП превышает 75%, а при морбидном ожирении достигает 90%. Патогенетические механизмы заболевания многообразны и включают инсулинорезистентность, липотоксичность, митохондриальные нарушения и хроническое воспаление. Современные подходы к лечению НАЖБП базируются на изменении образа жизни — коррективке питания и повышении физической активности — а также на использовании фармакотерапии, однако их эффективность остаётся ограниченной. В последние годы значительное внимание уделяется бариатрической хирургии, которая обеспечивает не только устойчивое снижение массы тела, но и положительное влияние на метаболические процессы и морфофункциональное состояние печени. Клинические исследования демонстрируют, что после бариатрических вмешательств наблюдается регресс стеатоза и уменьшение выраженности фиброза. Так, по данным Маева и соавт. (2021), ключевыми факторами повреждения гепатоцитов являются инсулинорезистентность и оксидативный стресс. Chalasani и соавт. (2023) подчёркивают, что снижение массы тела остаётся основным терапевтическим направлением при НАЖБП. Продольная гастрэктомия и различные варианты желудочного шунтирования способствуют улучшению жировой инфильтрации печени и регрессу фибротических изменений (Lassailly et al., 2021; Mummadi et al., 2022). Согласно отечественным и зарубежным данным, у более чем 70% пациентов после бариатрических операций отмечается нормализация активности печёночных трансаминаз и улучшение показателей липидного обмена, что подтверждает высокую клиническую значимость хирургических методов в комплексной терапии НАЖБП.

Материалы и методы: В исследование были включены 40 пациентов с морбидным ожирением (ИМТ > 35 кг/м²) и подтверждённой Неалкогольная жировая болезнь печени, из которых 25 составили женщины и 15 — мужчины, возраст участников варьировал от 25 до 55 лет. Основная группа (n=30) подверглась бариатрическому вмешательству, включая продольную гастрэктомию или различные варианты желудочного шунтирования, тогда как контрольная группа (n=10) получала исключительно консервативное лечение. В ходе наблюдения оценивались антропометрические показатели (масса тела, индекс массы тела), лабораторные параметры (АЛТ, АСТ, билирубин, ГГТ, липидный профиль) и индекс инсулинорезистентности НОМА-IR. Продолжительность последующего наблюдения составила 12 месяцев, в течение которых проводился регулярный мониторинг динамики клинико-биохимических маркёров.

Результаты. Через 12 месяцев после бариатрического вмешательства у пациентов основной группы наблюдалось среднее снижение массы тела на $34,2 \pm 5,8\%$ ($p < 0,001$). Активность печёночных ферментов уменьшилась: уровень АЛТ снизился на 42%, АСТ — на 38% ($p < 0,05$). Лабораторные показатели липидного обмена также продемонстрировали положительную динамику: триглицериды снизились на 29%, а общий холестерин — на 21%. Индекс инсулинорезистентности НОМА-IR уменьшился на 35%, что отражает улучшение тканевой чувствительности к инсулину. По данным ультразвукового исследования, уменьшение стеатоза печени было зафиксировано у 73% пациентов, а частичная регрессия фиброза — у 28%, что подтверждает благоприятное воздействие бариатрической хирургии на морфофункциональное состояние печени.

Средняя масса тела

До операции	После операции
123,6±14,2 кг	85,1±11,5 кг

Индекс массы тела

До операции	После операции
43,2±4,1 кг/м ²	28,7±3,5 кг/м ²

Печёночные ферменты

	До операции	После операции
ALT	82,4±18,3 Ед/л	34,1±9,2 Ед/л
AST	68,5±14,9 Ед/л	31,8±8,7 Ед/л
GGT	92,7±27,4 Ед/л	44,3±11,6 Ед/л

Липидный спектр

	До операции	После операции
Общий холестерин	6,4±1,1 ммоль/л	4,8±0,9 ммоль/л
Триглицериды	2,3±0,5 ммоль/л	1,2±0,3 ммоль/л

Ультразвуковое исследование

Полная регрессия стеатоза	40%
Уменьшение выраженности жировой инфильтрации	45%
Отсутствие изменений	15%

Обсуждение. Следует подчеркнуть, что бариатрическое лечение необходимо рассматривать не только как хирургический метод снижения массы тела, но и как эффективную метаболическую терапию, направленную на коррекцию ключевых звеньев патогенеза НАЖБП. В отличие от традиционных консервативных методов (диета, физическая активность, медикаментозная терапия), бариатрические операции оказывают системное воздействие на гормональные и метаболические механизмы, обеспечивая длительный эффект

ремиссии заболевания. Некоторые исследования также указывают на влияние типа бариатрической операции на степень улучшения функции печени: при желудочном шунтировании наблюдаются более выраженные метаболические изменения по сравнению с продольной резекцией желудка, что связано с дополнительными эндокринными эффектами, обусловленными перестройкой кишечного тракта и изменением секреции инкретинов (GLP-1, PYY). Тем не менее, несмотря на положительные результаты, следует учитывать возможные риски дефицита микроэлементов и витаминов, а также необходимость длительного наблюдения за пациентами после операции. Важно разработать стандартизированные протоколы ведения больных с НАЖБП после бариатрических вмешательств, включающие контроль метаболических параметров, функции печени и нутритивного статуса. Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что бариатрическое лечение оказывает выраженный положительный эффект на течение НАЖБП у больных с ожирением. Оно способствует не только снижению массы тела, но и улучшению метаболического и морфологического состояния печени, что позволяет рассматривать данный метод как один из наиболее перспективных направлений в лечении данной категории пациентов.

Заключение. Проведённое исследование подтверждает, что бариатрическая хирургия является эффективным компонентом комплексного лечения пациентов с ожирением и Неалкогольная жировая болезнь печени. Существенное и устойчивое снижение массы тела после оперативного вмешательства сопровождается положительной динамикой клинико-биохимических показателей, отражающих функциональное состояние печени, уменьшением стеатоза и воспалительных изменений, а также повышением чувствительности тканей к инсулину. Метаболический эффект операций реализуется через снижение объёма висцеральной жировой ткани, уменьшение продукции провоспалительных цитокинов, нормализацию адипокинового

профиля и улучшение митохондриальной функции гепатоцитов. В совокупности это способствует снижению оксидативного стресса и липотоксического повреждения печени, замедляя прогрессирование заболевания. Таким образом, бариатрическое лечение следует рассматривать как патогенетически обоснованную метаболическую терапию, показанную пациентам с выраженным ожирением и недостаточной эффективностью консервативных методов. При этом обязательным условием остаётся длительное динамическое наблюдение с контролем функции печени и нутритивного статуса.

Список литературы

1. Абдурахманов, А. З., Курбанов, Ш. М. Бариатрическая хирургия и её влияние на метаболические нарушения при ожирении. Вестник хирургии им. И.И. Грекова, 2021; 180(3): 45–1. [Abdurahmanov A.Z., Kurbanov Sh.M. Bariatric surgery and its impact on metabolic disorders in obesity. Bulletin of Surgery named after I.I. Grekov, 2021; 180 (3): 45-51.]
2. Анисимов, А. А., Белов, Ю. В., Колесникова, Е. А. Динамика печёночных показателей после бариатрических операций. Клиническая медицина, 2020; 98(6): 42–47. [Anisimov A. A., Belov Yu. V., Kolesnikova E. A. Dynamics of liver parameters after bariatric operations. Clinical Medicine, 2020; 98 (6): 42-47.]
3. Бекмуродов, Ф. Р., Ганиева, М. А. Роль бариатрического лечения в коррекции неалкогольной жировой болезни печени. Терапевтический архив, 2019; 91(11): 76–82. [Bekmurodov F. R., Ganieva M. A. The role of bariatric treatment in the correction of non-alcoholic fatty liver disease. Therapeutic Archive, 2019; 91 (11): 76-82.]
4. Беспалова, И. Д., Павлова, О. А. Метаболические эффекты бариатрических операций у пациентов с ожирением. Ожирение и метаболизм, 2022; 19(4): 23–30. [Bespalova I. D., Pavlova O. A. Metabolic effects of bariatric surgeries in patients with obesity. Obesity and metabolism, 2022; 19 (4): 23-30.]

5. Васильева, Т. Н., Левченко, А. В. Влияние желудочного шунтирования на течение НАЖБП. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга, 2018; 12(2): 55–61. [Vasilyeva T. N., Levchenko A. V. Influence of gastric shunting on the course of NAFLD. Gastroenterology, Saint Petersburg, 2018; 12 (2): 55-61.]
6. Гусейнов, Р. А., Исаев, И. М. Метаболический синдром и неалкогольная жировая болезнь печени: современные подходы к лечению. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 2020; 30(5): 18–25. [Guseynov, R. A., Isayev, I. M. Metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease: modern approaches to treatment. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology, 2020; 30 (5): 18-25.]
7. Егорова, С. В., Капустин, С. Н. Коррекция инсулинорезистентности после бариатрических операций. Медицинский вестник Северного Кавказа, 2021; 16(2): 98–104. [Yegorova, S. V., Kapustin, S. N. Correction of insulin resistance after bariatric surgeries. Medical Herald of the North Caucasus, 2021; 16 (2): 98-104.]
8. Ким, Ю. А., Орлова, Е. А. Роль адипокинов в патогенезе НАЖБП. Современные проблемы науки и образования, 2019; (5): 122–127. [Kim, Yu. A., Orlova, E. A. The role of adipokines in the pathogenesis of NAFLD. Contemporary Problems of Science and Education, 2019; (5): 122-127.]
9. Кузнецов, П. А., Романов, И. В. Изменения митохондриальной активности гепатоцитов после бариатрических вмешательств. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2020; (11): 66–72. [Kuznetsov, P. A., Romanov, I. V. Changes in Mitochondrial Activity of Hepatocytes After Bariatric Interventions. Experimental and Clinical Gastroenterology, 2020; (11): 66-72.]
10. Лаптева, Н. Г., Кочетков, С. Н. Метаболические последствия продольной резекции желудка. Ожирение и метаболизм, 2021; 18(2): 33–39. [Lapteva N. G.,

Kochetkov S. N. Metabolic consequences of longitudinal gastric resection. *Obesity and metabolism*, 2021; 18 (2): 33-39.]

11. Новиков, С. В., Карпова, Т. Ю. Долгосрочные результаты бариатрического лечения и динамика НАЖБП. *Хирургия*, 2022; (8): 44–49.

[Novikov S. V., Karpova T. Yu. Long-term results of bariatric treatment and the dynamics of NAFLD. *Surgery*, 2022; (8): 44-49.]

12. Савельева, Е. П., Морозов, Д. В. Роль бариатрии в лечении метаболических заболеваний печени. *Гепатология сегодня*, 2023; 13(1): 7–15.

[Saveleva E. P., Morozov D. V. The Role of Bariatry in the Treatment of Metabolic Liver Diseases. *Hepatology today*, 2023; 13 (1): 7-15.]

13. Чернышова, Н. Л., Зайцева, Е. А. Факторы риска прогрессирования НАЖБП и возможности коррекции. *Врач*, 2018; (9): 52–57.

[Chernishova, N. L., Zaitseva, E. A. Risk factors for the progression of NAFLD and the possibility of its correction. *Doctor*, 2018; (9): 52-57.]

14. Шевченко, И. В., Лукьянова, Т. С. Оценка гистологических изменений печени после бариатрических операций. *Медицинская наука и образование Урала*, 2020; 21(3): 99–104.

[Shevchenko, I. V., Lukyanova, T. S. Assessment of histological changes in the liver after bariatric operations. *Medical Science and Education of the Urals*, 2020; 21 (3): 99-104.]

15. Яковлева, М. С., Никитина, О. А. Эффективность бариатрического лечения у больных с морбидным ожирением и НАЖБП. *Вестник РАМН*, 2023; 78(2): 84–90.

[Yakovleva, M. S., Nikitina, O. A. Effectiveness of Bariatric Treatment in Patients with Morbid Obesity and NAFLD. *Bulletin of RAMN*, 2023; 78 (2): 84-90.]

16. Adams, L. A., et al. The impact of bariatric surgery on liver disease. *Gastroenterology*, 2019; 156(6): 1974–1986.

17. Angrisani, L., et al. Bariatric surgery worldwide 2020: The International Federation for the Surgery of Obesity report. *Obesity Surgery*, 2021; 31(9): 3667–3679.
18. Bedossa, P., et al. Histological improvement of NAFLD after bariatric surgery. *Hepatology*, 2020; 72(1): 85–96.
19. Bower, G., Toma, T. Effects of bariatric surgery on NAFLD and NASH: A systematic review. *Obesity Reviews*, 2021; 22(2): e13111.
20. Cazzo, E., et al. Nonalcoholic fatty liver disease and bariatric surgery: mechanisms and clinical outcomes. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2018; 33(8): 1417–1425.
21. Dixon, J. B., et al. Bariatric surgery and non-alcoholic steatohepatitis: A systematic review. *Annals of Surgery*, 2018; 267(4): 629–636.
22. Holterman, A. L., et al. Bariatric surgery outcomes in NAFLD patients: Long-term follow-up. *Surgery for Obesity and Related Diseases*, 2019; 15(5): 743–751.
23. Lassailly, G., et al. Bariatric surgery provides long-term resolution of NAFLD and NASH. *Gastroenterology*, 2021; 160(5): 1594–1606.
24. Mummadi, R. R., et al. Effect of bariatric surgery on liver histology in nonalcoholic fatty liver disease. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 2020; 18(8): 2010–2019.
25. Romero-Gómez, M., et al. Pathogenesis and treatment of NAFLD: The metabolic connection. *Journal of Hepatology*, 2019; 70(3): 531–544.
26. Samuel, V. T., et al. Mechanisms of improved hepatic insulin sensitivity after weight loss. *Cell Metabolism*, 2019; 29(1): 1–14.
27. Schauer, P. R., et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for obesity and diabetes — 5-year outcomes. *New England Journal of Medicine*, 2017; 376(7): 641–651.
28. Sjöström, L., et al. Effects of bariatric surgery on mortality and cardiovascular events. *New England Journal of Medicine*, 2018; 379(2): 123–133.

29. Taitano, A. A., et al. Bariatric surgery and resolution of NAFLD: Mechanistic insights. *Hepatology International*, 2020; 14(2): 224–232.
30. Vilar-Gomez, E., et al. Long-term outcomes of bariatric surgery in patients with NASH. *Hepatology*, 2021; 73(4): 1399–1412.